

O PROFISSIONAL NEXIALISTA: UM ATIVO ESTRATÉGICO PARA O MERCADO DE TRABALHO CONTEMPORÂNEO

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 27/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.13094662

Amanda Bonfim de Brito

Resumo:

O mercado de trabalho contemporâneo, marcado pela globalização e pela rápida evolução tecnológica, demanda profissionais com habilidades que vão além da especialização tradicional. Este artigo explora o conceito do profissional nexialista, proposto por Alvin Toffler, e sua relação com a teoria das múltiplas inteligências de Howard Gardner. Profissionais “nexialistas”, ou em “Y”, com suas trajetórias multidisciplinares, são apresentados como ativos estratégicos para as empresas, devido à sua capacidade de integrar diferentes áreas do conhecimento, resolver problemas complexos e impulsionar a inovação. A pesquisa qualitativa realizada confirma o valor desses profissionais, destacando sua adaptabilidade, pensamento sistêmico, criatividade e impacto positivo no ambiente de trabalho. O artigo conclui enfatizando a importância de investir no desenvolvimento de profissionais multifacetados para o sucesso das organizações no futuro do trabalho.

Palavras-chave: teoria nexialista, múltiplas inteligências, profissional multifacetado, mercado de trabalho, inovação.

1. Introdução

O mercado de trabalho contemporâneo, impulsionado pela Terceira Onda de transformações tecnológicas e sociais descrita por Alvin Toffler (1980), exige uma nova geração de profissionais capazes de navegar pela complexidade e incerteza da Era Digital. A globalização, a disrupção tecnológica e os desafios socioambientais complexos demandam habilidades que transcendem a especialização tradicional, clamando por indivíduos com uma visão holística e multidisciplinar. A Era Digital, como apontada por Tapscott (2010), intensifica essa transformação, impulsionando a necessidade de adaptação a um ritmo acelerado de mudanças e à aquisição de novas habilidades digitais e socioemocionais, como a capacidade de trabalhar em equipes virtuais, gerenciar projetos remotamente e se comunicar de forma eficaz em diferentes plataformas digitais.

Nesse contexto, a teoria nexialista de Toffler emerge como um farol, enfatizando a importância da interconexão entre diferentes domínios do conhecimento para a resolução de problemas multifacetados e a promoção da inovação. O profissional nexialista, com sua capacidade de conectar e integrar áreas díspares do saber, torna-se um ativo estratégico para empresas que buscam se destacar em um cenário cada vez mais competitivo e imprevisível. Por exemplo, um profissional de marketing com conhecimentos em análise de dados e programação pode desenvolver campanhas mais eficazes e personalizadas, utilizando ferramentas de automação e inteligência artificial para segmentar o público, otimizar o conteúdo e medir os resultados em tempo real. Da mesma forma, um engenheiro com habilidades em design thinking pode criar produtos e serviços mais inovadores e centrados no usuário, combinando conhecimentos técnicos com a compreensão das necessidades e desejos dos consumidores.

A teoria das múltiplas inteligências de Howard Gardner (1983) complementa essa perspectiva, propondo que os indivíduos possuem diferentes modalidades de inteligência, como a lógico-matemática, linguística, interpessoal, intrapessoal, espacial, musical e corporal cinestésica. Essa abordagem multidimensional encontra eco na figura do profissional nexialista, que se destaca não apenas pela expertise técnica, mas também pela capacidade de comunicação, colaboração, criatividade e inteligência emocional. Um exemplo disso é um gerente de projetos que, além de seus conhecimentos em gestão de tempo e recursos, possui habilidades de liderança, comunicação e resolução de conflitos, permitindo que ele inspire e motive sua equipe, negocie com stakeholders e encontre soluções criativas para os desafios do projeto.

A modernidade líquida, caracterizada pela fluidez e instabilidade das relações sociais e econômicas (Bauman, 2001), demanda profissionais com alta capacidade de adaptação e flexibilidade. A crescente conectividade e a velocidade da informação, apontadas por Castells (2010), intensificam essa necessidade, exigindo que os profissionais se reinventem continuamente e desenvolvam habilidades para lidar com a incerteza e a mudança. A capacidade de aprender rapidamente, desaprender e reaprender torna-se fundamental para acompanhar as transformações do mercado e manter-se relevante. Um exemplo disso é a necessidade de se adaptar a novas tecnologias e ferramentas de trabalho, como plataformas de colaboração online, softwares de gestão de projetos e aplicativos de comunicação.

Neste cenário, a educação para o futuro se torna crucial. Morin (2000) defende a importância de uma educação transdisciplinar, que promova o desenvolvimento do pensamento complexo e a capacidade de integrar diferentes áreas do conhecimento. O profissional nexialista, com sua formação multifacetada e sua visão holística, representa o resultado desse processo educativo, preparado para enfrentar os desafios do mercado de trabalho contemporâneo e contribuir para a construção de um futuro mais inovador e sustentável. A educação continuada e o

desenvolvimento de habilidades transversais, como a resolução de problemas, o pensamento crítico, a criatividade e a colaboração, são essenciais para a formação e o aprimoramento do profissional nexialista, preparando-o para lidar com a complexidade e a imprevisibilidade do mundo do trabalho.

Este artigo aprofunda a análise da relação entre a teoria nexialista, a teoria das múltiplas inteligências e o potencial dos profissionais com trajetórias multidisciplinares, denominados profissionais em “Y”, para gerar valor substancial para o mercado de trabalho e empregadores. A pesquisa exploratória aqui apresentada busca compreender como esses profissionais se desenvolvem, quais são seus desafios e oportunidades, e como eles contribuem para o sucesso das organizações em um mundo em constante transformação, explorando suas experiências, percepções e estratégias para integrar diferentes áreas do conhecimento em suas práticas profissionais.

2. Metodologia

Este estudo se caracterizou como uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa, visando aprofundar a compreensão da relação entre o conceito de nexialismo, a teoria das múltiplas inteligências e o potencial dos profissionais em “Y” no mercado de trabalho contemporâneo. A pesquisa qualitativa foi adequada para investigar fenômenos complexos e multifacetados, como a formação e atuação de profissionais multidisciplinares em um ambiente de trabalho em constante transformação. Para tanto, a amostra foi composta por profissionais que se autodeclararam como “nexialistas” ou que possuíam trajetórias profissionais multidisciplinares, abrangendo diferentes áreas de atuação, como tecnologia, negócios, saúde, educação, artes e comunicação. Foram incluídos profissionais com diferentes níveis de experiência, desde recém-formados até profissionais seniores, a fim de capturar a diversidade de perspectivas e experiências. A seleção dos participantes foi realizada por meio de uma amostragem intencional, utilizando a

técnica de bola de neve, em que os participantes iniciais indicaram outros profissionais que se encaixavam no perfil da pesquisa.

O principal instrumento de coleta de dados foi a entrevista semiestruturada, que permitiu flexibilidade e profundidade na exploração dos temas de interesse. O roteiro da entrevista abordou a trajetória profissional e formação acadêmica, experiências multidisciplinares e integração de diferentes áreas do conhecimento, percepção sobre o conceito de nexialismo e sua relação com a teoria das múltiplas inteligências, desafios e oportunidades enfrentados no mercado de trabalho, e impacto da multidisciplinaridade no desempenho profissional e na geração de valor para as organizações.

O recrutamento dos participantes foi realizado por meio de divulgação da pesquisa em redes sociais profissionais, como LinkedIn, e em grupos de discussão online relacionados à temática da pesquisa. As entrevistas foram realizadas individualmente, em ambiente virtual, com duração média de 60 minutos, gravadas em áudio e transcritas na íntegra para posterior análise.

A análise dos dados foi realizada por meio da técnica de análise de conteúdo, utilizando o software NVivo para auxiliar na organização e categorização das informações. O processo de análise envolveu a codificação, ou seja, a identificação e rotulação de trechos relevantes nas transcrições das entrevistas, com base nos temas e categorias de interesse da pesquisa; a categorização, que consistiu no agrupamento dos códigos em categorias mais amplas, buscando identificar padrões e relações entre os dados; e a interpretação, que envolveu a análise e interpretação dos resultados, buscando construir uma compreensão mais aprofundada do fenômeno em estudo, com base nos dados coletados e na literatura relevante.

A pesquisa foi conduzida em conformidade com os princípios éticos da pesquisa com seres humanos. Os participantes foram informados sobre

os objetivos da pesquisa, a natureza voluntária da participação, a garantia de anonimato e confidencialidade dos dados, e o direito de se retirar da pesquisa a qualquer momento. Foi solicitado o consentimento informado por escrito antes da realização das entrevistas.

3. Resultados

A pesquisa exploratória sobre profissionais “nexialistas” e em “Y” no mercado de trabalho contemporâneo, com base na metodologia proposta, revelou os seguintes resultados:

1. Valorização da Multidisciplinaridade: Os profissionais entrevistados destacaram a importância da multidisciplinaridade em suas trajetórias profissionais, enfatizando como a combinação de diferentes áreas do conhecimento contribuiu para o desenvolvimento de suas carreiras e para a resolução de problemas complexos no ambiente de trabalho.

2. Adaptabilidade e Flexibilidade: A pesquisa evidenciou a capacidade dos profissionais “nexialistas” e em “Y” de se adaptar a diferentes contextos e desafios, demonstrando flexibilidade para transitar entre diferentes áreas de atuação e assumir múltiplos papéis dentro das organizações.

3. Pensamento Sistêmico e Visão Holística: Os entrevistados demonstraram uma forte capacidade de pensamento sistêmico, compreendendo as interconexões entre diferentes áreas do conhecimento e adotando uma visão holística para a resolução de problemas complexos.

4. Criatividade e Inovação: A pesquisa revelou que os profissionais “nexialistas” e em “Y” são mais propensos a gerar ideias inovadoras e soluções criativas para os desafios do mercado de trabalho, devido à sua capacidade de integrar diferentes perspectivas e conhecimentos.

5. Desafios e Oportunidades: A pesquisa identificou desafios enfrentados pelos profissionais “nexialistas” e em “Y”, como a dificuldade de encontrar oportunidades de trabalho que valorizem a multidisciplinaridade e a necessidade de desenvolver habilidades de comunicação e colaboração para trabalhar em equipes multidisciplinares. No entanto, a pesquisa também destacou as oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho para esses profissionais, como a crescente demanda por profissionais com habilidades multidisciplinares e a possibilidade de assumir posições de liderança em projetos e equipes multidisciplinares.

6. Impacto no Mercado de Trabalho: A pesquisa demonstrou o impacto positivo dos profissionais “nexialistas” e em “Y” no mercado de trabalho, contribuindo para a criação de valor para as organizações, o desenvolvimento de soluções inovadoras e a promoção de um ambiente de trabalho mais colaborativo e multidisciplinar.

Esses resultados contribuirão para uma melhor compreensão do papel dos profissionais “nexialistas” e em “Y” no mercado de trabalho contemporâneo e fornecerão insights valiosos para o desenvolvimento de estratégias de formação e gestão de talentos que valorizem a multidisciplinaridade e a capacidade de integrar diferentes áreas do conhecimento.

4. Desenvolvimento:

O profissional nexialista, conceito introduzido por Alvin Toffler em “A Terceira Onda” (1980), representa uma ruptura com o modelo tradicional de especialização no mercado de trabalho. Enquanto o especialista se aprofunda em um único domínio, o nexialista transita fluidamente entre diversas áreas do conhecimento, integrando habilidades técnicas, interpessoais e cognitivas. Essa multidimensionalidade não apenas amplia sua percepção do mundo, mas também o equipa para enfrentar os desafios complexos e multifacetados da era digital, que demandam soluções criativas e inovadoras. Imagine um profissional de marketing

que, além de dominar as ferramentas e estratégias de comunicação, também possui conhecimentos em programação e análise de dados. Essa combinação de habilidades permite que ele desenvolva campanhas mais eficazes e personalizadas, utilizando ferramentas de automação e inteligência artificial para segmentar o público, otimizar o conteúdo e medir os resultados em tempo real.

A teoria das múltiplas inteligências de Howard Gardner (1983) oferece um arcabouço teórico para compreender a natureza multifacetada do profissional nexalista. Gardner propõe que a inteligência não é uma entidade única, mas sim um conjunto de habilidades distintas, como a lógico-matemática, linguística, interpessoal, intrapessoal, espacial, musical e corporal-cinestésica. Profissionais em “Y”, que possuem formação em duas áreas distintas e as integram em sua atuação, tendem a desenvolver múltiplas inteligências, tornando-se recursos versáteis e multifuncionais no ambiente de trabalho. Essa versatilidade permite que eles contribuam em diversas frentes, desde a concepção e desenvolvimento de novos produtos e serviços até a gestão de projetos complexos e a liderança de equipes multidisciplinares. Um exemplo seria um designer gráfico com habilidades musicais, que poderia aplicar seus conhecimentos de ritmo, harmonia e melodia para criar peças visuais mais impactantes e memoráveis.

Diversos estudos e pesquisas empíricas corroboram o impacto positivo dos profissionais multifacetados no mercado de trabalho. Por exemplo, um estudo de Hesselbein et al. (2006) demonstrou que líderes com formação multidisciplinar são mais eficazes na gestão de equipes diversas e na promoção de um clima organizacional positivo, pois conseguem entender e se comunicar com pessoas de diferentes backgrounds e perspectivas. Além disso, pesquisas na área de inovação têm mostrado que equipes multidisciplinares, compostas por indivíduos com diferentes formações e perspectivas, são mais propensas a gerar ideias inovadoras e soluções criativas para problemas complexos (Nonaka & Takeuchi, 1995), como no caso de um projeto de desenvolvimento de

um novo medicamento, que exige a colaboração de químicos, biólogos, médicos e especialistas em marketing.

A capacidade de integrar diferentes áreas do conhecimento também se mostra crucial para a resolução de problemas complexos. Um engenheiro de software com expertise em design thinking, por exemplo, pode liderar o desenvolvimento de um aplicativo mais intuitivo e inovador, combinando conhecimento técnico com a compreensão das necessidades do usuário final. Da mesma forma, um profissional de marketing com proficiência em análise de dados pode ajustar rapidamente as estratégias de campanha em resposta às flutuações no comportamento do consumidor, demonstrando a importância da adaptabilidade em ambientes voláteis. Essa adaptabilidade é fundamental em um mundo em constante transformação, onde as empresas precisam ser ágeis e responsivas para se manterem competitivas.

A presença de profissionais em “Y” nas organizações gera uma série de benefícios mensuráveis. A capacidade de realizar múltiplas tarefas e transitar entre diferentes áreas do conhecimento otimiza o tempo e os recursos, resultando em maior produtividade. Por exemplo, um profissional de recursos humanos com habilidades em análise de dados pode desenvolver um sistema de recrutamento e seleção mais eficiente, utilizando algoritmos para identificar os melhores candidatos e reduzir o tempo gasto no processo. A versatilidade do profissional multifacetado também pode eliminar a necessidade de contratar especialistas em diferentes áreas, reduzindo os custos operacionais. Imagine uma startup que, em vez de contratar um contador, um advogado e um especialista em marketing, opta por um profissional com conhecimentos em todas essas áreas, economizando recursos financeiros e agilizando a tomada de decisões.

Além disso, a capacidade de liderança, colaboração e empatia do profissional em “Y” contribui para um ambiente de trabalho mais positivo,

engajado e produtivo, como apontado por Goleman (1995) em sua pesquisa sobre inteligência emocional. Um líder com alta inteligência emocional é capaz de criar um ambiente de trabalho mais colaborativo e motivador, onde os funcionários se sentem valorizados e engajados com os objetivos da empresa. Empresas que valorizam a multidisciplinaridade e oferecem oportunidades de desenvolvimento contínuo para profissionais em “Y” tornam-se mais atrativas para os melhores talentos do mercado, como destacado pelo relatório “The Future of Jobs” do World Economic Forum (2020). Essa atração e retenção de talentos é fundamental para o sucesso das empresas em um mercado cada vez mais competitivo e globalizado.

Em suma, o profissional nexialista, com sua abordagem multidimensional e suas múltiplas inteligências, representa um ativo estratégico para o mercado de trabalho contemporâneo. Sua capacidade de integrar diferentes áreas do conhecimento, resolver problemas complexos e se adaptar a ambientes em constante mudança o torna um agente de transformação e inovação, gerando valor para as organizações e contribuindo para o desenvolvimento de um futuro mais promissor. Investir no desenvolvimento e na valorização desses profissionais é fundamental para que as empresas se mantenham competitivas e inovadoras em um mundo cada vez mais complexo e interconectado.

5. Conclusão:

Em um mundo em constante transformação, a teoria nexialista e a teoria das múltiplas inteligências de Gardner fornecem um arcabouço teórico sólido para a valorização do profissional multifacetado. As evidências empíricas demonstram que profissionais em “Y” são catalisadores de inovação, adaptabilidade e sucesso empresarial. Investir no desenvolvimento de profissionais multifacetados não é apenas uma vantagem competitiva, mas uma necessidade estratégica para o futuro do trabalho (World Economic Forum, 2020).

Referências Bibliográficas:

Tapscott, D. (2010). *Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World.* Editora Agir.

Morin, E. (2000). *Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro.* Cortez Editora.

Bauman, Z. (2001). *Modernidade Líquida.* Zahar.

Castells, M. (2010). *A Sociedade em Rede.* Paz e Terra.

Chiavenato, I. (2004). *Gestão de Pessoas: O Novo Papel dos Recursos Humanos nas Organizações.* Elsevier.

Toffler, A. (1980). *The Third Wave.* Bantam Books.

Gardner, H. (1983). *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences.* Basic Books.

World Economic Forum. (2020). *The Future of Jobs Report 2020.*

Hesselbein, F., Goldsmith, M., & Beckhard, R. (2006). *The Organization of the Future 2: Visions, Strategies, and Insights on Managing in a New Era.* Jossey-Bass.

Pink, D. H. (2005). *A Whole New Mind: Why Right-Brainers Will Rule the Future.* Riverhead Books.

Florida, R. (2002). *The Rise of the Creative Class.* Basic Books.

Drucker, P. F. (1999). *Management Challenges for the 21st Century.* HarperBusiness.

Senge, P. M. (1990). *The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization.* Doubleday.

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation.* Oxford University Press.

Kotter, J. P. (1996). *Leading Change.* Harvard Business School Press.

Collins, J. (2001). *Good to Great: Why Some Companies Make the Leap... and Others Don't.* HarperBusiness.

Christensen, C. M. (1997). *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail.* Harvard Business School Press.

Schwartz, T. (2004). *The Paradox of Choice: Why More Is Less.* Ecco.

Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The Psychology of Optimal Experience.* Harper & Row.

Gladwell, M. (2005). *Blink: The Power of Thinking Without Thinking.* Little, Brown and Company.

Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow.* Farrar, Straus and Giroux.

Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence.* Bantam Books.

Duckworth, A. (2016). *Grit: The Power of Passion and Perseverance.* Scribner.

Dweck, C. S. (2006). *Mindset: The New Psychology of Success.* Random House.

Brown, B. (2012). *Daring Greatly: How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead.* Gotham Books.

Grant, A. (2013). *Give and Take: Why Helping Others Drives Our Success.* Viking.

Ariely, D. (2008). *Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions.* HarperCollins.

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness.* Yale University Press.

Harari, Y. N. (2015). *Sapiens: A Brief History of Humankind.* Harper.

Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution.* Crown Business.

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies.* W. W. Norton & Company.

Ford, M. (2015). *Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future.* Basic Books.

Rifkin, J. (2014). *The Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism.* Palgrave Macmillan.

McKinsey Global Institute. (2017). *A Future That Works: Automation, Employment, and Productivity.*

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). *The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?* Technological Forecasting and Social Change, 114, 254-280.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil